

令和6年度 卒業論文

ハモリパート練習支援システムのための
音響信号を対象とした副旋律生成の検討

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

福田康太

2025年1月 提出

概 要

本研究では、音楽知識が乏しい人でも容易に副旋律を練習できる支援システムの開発を目指し、音響信号を対象とした副旋律生成手法を検討する。従来の副旋律生成手法の多くはMIDIデータや楽譜データを基にしたものであり、実際の音響信号を直接処理するものは限られていた。本研究では、音響信号から直接副旋律を生成するアプローチを提案し、主旋律と調和する副旋律の音高を決定するために隠れマルコフモデル（HMM）を活用する。

提案手法では、まず音源分離技術を用いて主旋律と伴奏を分離し、伴奏のクロマグラムを抽出する。その後、HMMを用いて副旋律の音高を推定し、音楽的な調和を考慮した音高遷移を実現する。さらに、ロングトーン部分の安定性を向上させるための遷移確率の調整や、伴奏との不協和音を避けるための出力確率の最適化を導入した。

評価実験では、Jポップ・演歌・ボーカロイドの3つのジャンルから計12曲を選定し、提案手法と従来手法の比較を行った。その結果、すべての楽曲において提案手法が最も高い正解率を示し、副旋律生成の精度向上が確認された。一方で、ボーカロイド楽曲において正解率が低い傾向が見られた。これは音源分離の精度の影響により、伴奏側に主旋律成分が混入することが原因と考えられる。また、演歌の一部楽曲では、演歌独特の歌唱法が多用されているため、楽譜データを基にした正解データとの比較が困難になり、正解率の低下につながった可能性が示唆された。

本研究の成果により、音響信号を基にした副旋律生成手法が一定の条件下で有

望であることが示唆された。今後の課題として、転調への対応を含めた副旋律生成手法のさらなる改善，音源分離技術の向上による精度向上，そしてユーザが実際に練習しやすいインターフェースの開発が挙げられる。これらの課題に取り組むことで，より多くのユーザが手軽に副旋律の練習を行える環境の構築を目指す。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 MIDI データを用いた副旋律自動生成	3
2.1.1 カラオケのためのハモリパート練習システム～ハモリパート の自動生成および練習支援システムの試作～[1]	3
2.1.2 ポップス系の旋律に対する和音付与システム:AMOR[2]	3
2.1.3 Towards Automated Counter-Melody Generation for Mono- phonic Melodies[4]	4
2.1.4 単旋律のパート分配と伴奏・副旋律生成による アンサンブ ルのための自動編曲システム [5]	4
2.1.5 Generation of Two-Voice Imitative Counterpoint from Sta- tistical Models[6]	5

2.1.6	和声学に基づく合唱譜自動作成システム ”CMY” 一転回系 の実装と評価—[8]	6
2.2	機械学習を用いた自動生成	7
2.2.1	深層学習を用いた主旋律に基づく和音生成 [3]	7
2.2.2	Modeling Baroque Two-Part Counterpoint with Neural Ma- chine Translation[7]	7
2.2.3	A-Muze-Net: Music Generation by Composing the Harmony based on the Generated Melody[9]	8
2.2.4	Polyphonic Music Generation with Sequence Generative Ad- versarial Networks[10]	9
2.3	本研究のアプローチ	10
第3章	副旋律の自動生成手法	11
3.1	ハモリ旋律として満たすべき条件	11
3.1.1	主旋律との一貫性	11
3.1.2	伴奏のコード進行との適合	12
3.1.3	不協和音の回避	12
3.1.4	曲の調性への適合	12
3.2	前処理	12
3.2.1	主旋律（歌唱）および伴奏のみの音源の取得	12
3.2.2	主旋律の音高推定	13
3.2.3	伴奏に対するクロマグラム作成	13
3.2.4	副旋律の候補の選定	13
3.3	HMMを用いた副旋律生成	14
3.3.1	遷移確率の定義	14
3.3.2	出力確率の定義	14
3.3.3	副旋律の音響信号を生成する	16

第4章 評価実験	17
4.1 評価方法	17
4.2 評価結果	19
4.3 考 察	20
第5章 結 論	25
参考文献	27

目 次

4.1 J ポップ楽曲「ドライフラワー」のクロマグラム	21
4.2 ボーカロイド楽曲「KING」のクロマグラム	22
4.3 J ポップ楽曲「ドライフラワー」のクロマベクトル平均	22
4.4 ボーカロイド楽曲「KING」のクロマベクトル平均	23

表 目 次

3.1	同一音高の遷移確率	15
3.2	異なる音高の遷移確率	15
4.1	提案手法・従来手法における使用手順の分布	19
4.2	各音源の正解率における手法別比較	20

第1章 序 論

1.1 背景

コンピュータやインターネット技術の発展により、音楽の配信や配布が容易になり、音楽は日常生活においてますます身近な存在となっている。音楽の楽しみ方も多様化しており、カラオケやミュージカル鑑賞、自ら歌唱する方法など、個人の嗜好に応じた様々な手段が選ばれている。特にカラオケは、安価で手軽に楽しめる娯楽として広く普及し、多くの人々に親しまれている。

カラオケは通常、専用機器から流れる伴奏に合わせて主旋律を歌唱し楽しむものであるが、最近では主旋律を担当するユーザと副旋律を担当するユーザが協力してハーモニーを奏でる新たな楽しみ方も存在する。このハーモニーを奏でるためには、主旋律・副旋律ともに正確な歌唱が求められ、十分な練習が必要となる。しかし、副旋律を練習する環境を整えることは容易ではない。インターネット上には主旋律を練習するための参考資料が多く存在する一方で、副旋律のみの音源や参考となる資料は非常に限られている。そのため、副旋律の練習においては、主旋律と副旋律を合わせた音源から副旋律のみを聞き分ける方法が一般的であるが、この方法は音楽的知識の乏しいユーザにとって困難である。また、副旋律が原曲に存在しない場合、ユーザ自身が副旋律を考案し練習する必要がある、これもまた多くのユーザにとって高いハードルとなっている。

1.2 目的

本研究では、音楽知識が乏しい人でも、自分が好きな曲の副旋律を練習することが出来る支援システムの開発を目指す。同様のコンセプトの研究に、白石らのHamoKara[1]がある。このシステムには、ユーザが指定した楽曲に対して副旋律を自動生成し、副旋律の歌唱練習を支援する機能がある。しかし、ユーザが練習したい楽曲のMIDIファイルをあらかじめ準備する必要があり、MIDIファイルが準備されていない楽曲に利用できない。カラオケから離れると、副旋律の自動生成に関する研究は数多く存在する（たとえば[2, 3]）。しかし、MIDIデータや楽譜データを対象としているものが多い。ピアノの音響信号を対象とした研究も存在する[4]が、音高の変化が複雑な歌唱を対象としたものではなかった。

本稿では、副旋律の自動生成における課題を解決するための手法を提案する。まず、主旋律の音高に対して副旋律の音高を決定する際に、一般的な和声のルールに基づき「短3度下」「長3度下」「完全4度下」の選択肢を設ける。この選択を行う際に、2種類の遷移確率行列を持つ隠れマルコフモデル（HMM）を用いる。主旋律のF0が変わらないフレームでは自己遷移の確率を極端に高くした遷移確率行列を用いることで、不用意にピッチが変わることを防ぐ。また、伴奏で際立つ音高と半音の関係になるものの出力確率を低くするなどの工夫を行い、伴奏と不協和な副旋律をできるだけ避けるようにする。

第2章 関連研究

2.1 MIDIデータを用いた副旋律自動生成

2.1.1 カラオケのためのハモリパート練習システム～ハモリパートの自動生成および練習支援システムの試作～[1]

白石らの研究[1]では、カラオケを楽しむためのハモリパート練習システムを提案している。本研究は、副旋律を練習する際に生じる「副旋律を入手することが困難」「主旋律歌唱者の特性（キー）を考慮できない」「主旋律につられてしまう」という3つの問題を解消することを目的とし、副旋律の自動生成と練習支援システムを開発している。副旋律の自動生成は、隠れマルコフモデル（HMM）とルールベースの2手法で行われており、主旋律や伴奏情報を考慮して生成される。また、練習支援システムでは、音高変更機能や歌唱音の視覚的フィードバックを提供することで、キーの調整や主旋律への影響を軽減する仕組みを実装している。この研究により、カラオケにおける副旋律の練習環境が向上することが期待される。

2.1.2 ポップス系の旋律に対する和音付与システム:AMOR[2]

三浦らの研究[2]では、自作のポップス系旋律に対する和声付与システム「AMOR」を提案している。このシステムは、古典西洋音楽の和声法を基にしつつ、ポップス音楽の特徴に対応するよう拡張されており、刺繍音、経過音、先行音などのアプローチノートの処理を含んでいる。さらに、旋律に対応する和音を生成し、携

帯電話向けの着信メロディを提供するサービスとして実装されている。本システムでは、旋律中の音の重要度を考慮しつつ、和声付与を行うための効率的なアルゴリズムが採用されており、従来の市販システムよりも高い評価を得ている。これにより、ポップス系の旋律における自然な和音生成を実現し、実用的な音楽生成システムとしての可能性を示している。

2.1.3 Towards Automated Counter-Melody Generation for Monophonic Melodies[4]

Prudente らの研究 [4] では、モノフォニック旋律からカウンターメロディを自動生成する手法を提案している。本研究では、和声理論や音楽理論に基づくノートを選択を行い、動的選択と評価選択という2つの生成手法を用いてカウンターメロディを生成する。この手法では、入力されたモノフォニック旋律から MIDI データを解析し、コード進行を作成した後、コードを個別の音符に分解してカウンターメロディを構築する。生成されたカウンターメロディは音楽的適合性を人間評価者により5段階評価で採点され、平均評価は2.89（動的選択）と3.02（評価選択）で、いずれも適切な音楽性を示していると評価された。この研究は、カウンターメロディ生成のアルゴリズム的可能性を示し、今後の音楽生成の応用に向けた基盤を提供している。

2.1.4 単旋律のパート分配と伴奏・副旋律生成による アンサンブルのための自動編曲システム [5]

水野らの研究では [5]、単旋律を基にアンサンブル用の楽譜を自動で編曲するシステムを提案している。このシステムは、ユーザーが希望する楽器編成を入力することで、主旋律を各楽器に分配し、伴奏や副旋律を自動生成してアンサンブル

用の楽譜を作成する仕組みを持つ。編曲プロセスは、まず与えられたメロディをフレーズ単位に分割し、それぞれのフレーズをどの楽器が演奏するかを決定する段階から始まる。ここでは、音楽的な自然さや楽器の特性を考慮し、コスト関数を用いた最適化手法で各楽器への割り当てが行われる。次に、メロディが割り当てられていない箇所に対して、リズムパターンと根音に基づいて伴奏が生成される。そして、他パートとの調和を重視しながら、ユニゾンや副旋律を追加してアンサンブル全体の完成度を高める。

ユーザーはシステム上でメロディと楽器編成を選択するだけで、すぐにアンサンブル用の楽譜を生成できる。生成された楽譜はMIDI形式で再生したり、スコアとして印刷することが可能で、演奏者が自分のパートを設定して練習用のマイナスインストラックとして利用することもできる。本研究は、楽器構成や演奏者の技術レベルに応じた柔軟な編曲を可能にし、新しい音楽体験を提供することを目指している。今後の展望としては、複数のメロディ入力への対応や弦楽器、打楽器を含む楽器編成への拡張が検討されており、実データを活用した統計モデルの導入によるさらなる改良が期待される。

2.1.5 Generation of Two-Voice Imitative Counterpoint from Statistical Models[6]

Padilla らの研究 [6] では、パレストリーナの二声対位法のスタイルを統計モデルを用いて模倣し、新たな楽曲を生成する手法を提案している。本研究では、単なるルールベースの対位法生成ではなく、パターン発見と確率的生成を組み合わせたアプローチを採用し、対位法における模倣やモチーフの活用を実現している。具体的には、まずパレストリーナのミサ曲をデータセットとして使用し、各楽曲を分析して繰り返し現れるパターンを抽出する。その後、抽出されたパターンを基にテンプレートを作成し、マルコフモデルを用いて新たな二声の対位法楽曲を

生成する。

本研究の特徴は、単純な確率的モデルによる無作為な生成を避け、テンプレートを活用することで楽曲の一貫性と対位法的な模倣を確保する点にある。また、パターン発見にはギャップ制約を持つBIDEアルゴリズムを採用し、実際の楽曲に見られる模倣を適切にモデル化している。さらに、情報理論に基づく評価指標を導入し、生成された楽曲の情報量を測定することで、その音楽的な妥当性を評価している。実験では、パレストリーナの楽曲をテンプレートとした楽曲生成を行い、リスナー評価と情報量解析の両面からその品質を検証した。その結果、情報量の低い（予測しやすい）楽曲は、リスナーにとってよりパレストリーナのスタイルに近いと認識される傾向が示された。

本研究は、対位法生成の新たな手法として、ルールベースの厳格な制約を超え、統計的なアプローチを導入することで、より柔軟かつ音楽的な適合性を備えた楽曲生成を可能にしている。今後の課題として、より高次のマルコフモデルの導入や、三声以上の対位法への拡張が挙げられている。

2.1.6 和声学に基づく合唱譜自動作成システム ”CMY” — 転回系の実装と評価 — [8]

Evans らの研究 [8] では、和声学に基づく合唱譜自動作成システム「CMY (Creating Music for You)」を提案している。本システムは、ユーザが入力したバス声部に基づき、和声法の規則を適用して上三声（ソプラノ・アルト・テナー）を自動生成するものである。従来の統計モデルやパターンマッチングに基づく自動作曲システムとは異なり、本研究では、音楽家が作曲する際のルールベースに基づく手法を導入することで、ユーザの意図を反映しやすいシステムを構築している。

CMY は、芸大和声に基づく和声理論を実装し、バス声部に対して適切な和音を選択しながら、禁則を回避しつつ標準的な連結を適用する。また、ユーザが作曲

過程に介入できるよう、使用する和声規則の選択機能を搭載し、複数の解を提示することで、より多様な楽曲生成を可能にしている。さらに、生成された楽譜は MusicXML 形式で出力され、既存の楽譜編集ソフトとの互換性を確保している。

評価実験では、芸大和声のバス課題を用いてシステムの出力を検証し、模範解答と一致する結果が得られることを確認した。今後の課題として、第2転回形や四和音以上の和音への対応、より自由度の高い楽曲生成を可能にするための制約の緩和、旋律からの和声生成（ソプラノ課題）への拡張が挙げられている。

2.2 機械学習を用いた自動生成

2.2.1 深層学習を用いた主旋律に基づく和音生成 [3]

山崎らの研究 [3] では、主旋律に基づいて「単調ではない和音」を自動生成する手法を提案している。本研究では、深層学習技術を用い、特に pix2pix モデルを応用して和音生成を行う。具体的には、MIDI データをメロディ画像と和音画像に変換し、それらの関係性を学習させることで、未知のメロディ画像に対応する和音画像を生成する仕組みを構築した。従来手法と比較して提案手法は、メロディに基づく豊かな和音生成が可能であり、CycleGAN よりも音楽理論を考慮した和音生成に優れていることが示された。本研究の成果により、作曲初心者でも容易に多彩な和音を生成できる可能性が示唆されている。

2.2.2 Modeling Baroque Two-Part Counterpoint with Neural Machine Translation [7]

Nichols らの研究 [7] では、ニューラル機械翻訳 (NMT) の枠組みを用いて、バロック時代の二声対位法をモデル化する新しいシステムを提案している。この手法では、対位法における2つの声部の相互作用を翻訳タスクとして捉え、1つの声

部（ソース）を入力として、もう1つの声部（ターゲット）を生成する仕組みを構築した。システムの学習には、バロック音楽の楽曲を集めて作成した専用データセットを使用し、音楽的な文脈を考慮した Attention 機構を備えた Transformer モデルを活用した。このモデルは、与えられた旋律に応じて適切なリズムや模倣を伴うターゲット声部を生成する能力を示した一方で、伝統的な対位法のルール（例えば並行5度の回避や正確な模倣）を完全に再現するには至らなかった。評価には BLEU スコアを用い、生成された音楽の文法的整合性を定量的に測定したほか、音楽学的な分析によってその成果を詳細に検証した。本研究は、対位法を翻訳タスクとしてモデル化するという独自の視点を提供しており、このアプローチの可能性を探る重要な基礎を築いている。今後の課題として、モデルの階層的構造の改善や、より厳密な対位法のルールへの適応が挙げられている。また、生成された出力の音楽的な品質向上に向けたさらなる研究が期待される。

2.2.3 A-Muze-Net: Music Generation by Composing the Harmony based on the Generated Melody[9]

Goren らの研究 [9] では、ピアノ音楽の自動生成を目的とした A-Muze-Net を提案している。このモデルは、右手（旋律）と左手（和声）を独立した LSTM ネットワークで処理し、旋律を先に生成し、その旋律に基づいて和声を決定するという構造を持つ。楽譜データの表現には、音高の絶対値ではなく音間のピッチ差を用いることで、スケールに依存しない表現を採用し、旋律をバー単位で和音として捉えることで、和声生成時の条件付けを強化している。さらに、生成された楽曲の質を向上させるため、確率的に追加の音を挿入する手法を導入している。

本研究では、バッハの MIDI データセットを用いてモデルの学習と評価を行い、従来の手法と比較して、旋律と和声の一貫性や音楽的適合性の向上が確認された。特に、旋律に基づいた和音埋め込み（Chord Embedding Layer）の導入が、和声生

成の質を向上させることが示された。また、ユーザースタディを実施し、A-Muze-Net による生成楽曲が、他の生成手法と比較して高い評価を受けることが明らかになった。

本研究は、旋律と和声の関係を明確にモデル化し、スケールに依存しない表現を用いることで、より音楽的な一貫性を持つ楽曲生成を可能にした。今後の課題として、三声以上の多声楽曲への拡張や、より長期的な楽曲構造の学習が挙げられている。

2.2.4 Polyphonic Music Generation with Sequence Generative Adversarial Networks[10]

Lee らの研究 [10] では、Sequence Generative Adversarial Networks (SeqGAN) を用いた多声ポリフォニック音楽生成を提案している。従来の SeqGAN は単旋律（モノフォニック）音楽の生成に適用されていたが、本研究では、和声と旋律を同時に扱うための新しい MIDI データの表現手法を導入し、これを学習可能な形で埋め込み空間にマッピングしている。具体的には、音の持続時間、オクターブ、キー、和音情報を統合した単一のワードベクトル表現を設計し、これに基づいて Recurrent Neural Networks (RNN) が音楽シーケンスの確率分布を学習する。

本研究では、GAN の学習安定性を向上させるために、報酬信号の最適化や Least Squares GAN (LS-GAN) を導入し、識別器の学習過程を調整している。実験では、Nottingham データセットを用い、従来の方法と比較して、音楽的に一貫性のある長期構造を持つ楽曲が生成できることを示した。また、BLEU スコアを用いた定量評価において、事前学習のみのモデルと比較して GAN の適用によりスコアが向上することが確認された。さらに、ユーザー調査 (Mean Opinion Score, MOS) を実施し、対話的に評価を行った結果、対位的な進行を持つ楽曲が生成されることが確認された。

本研究の意義として、SeqGANをポリフォニック音楽に適用するための新しいデータ表現と、GANの安定化手法を組み合わせることで、従来のRNNベースの音楽生成よりも表現力の高い楽曲が生成できる点が挙げられる。今後の課題として、GANのモード崩壊(mode collapse)を防ぐ手法の改善や、より長期的な音楽構造を捉えるための階層的モデルの導入が検討されている。

2.3 本研究のアプローチ

従来の研究では、主にMIDIデータや五線譜上の音符情報を入力とする手法が多く提案されてきた。これらの手法では、与えられた音楽データの構造を利用して副旋律や和声を生成することを目的としているが、MIDIデータが前提であるため、音源としての普遍性に課題があった。また、ピアノ音響信号や特定の楽器に基づいた研究も存在するが、これらは複雑な歌唱音源に対応するものではなかった。

一方で、本研究では、より普遍的で幅広い形式であるwavファイルを対象とし、与えられた音響信号から直接副旋律を生成することを目的としている。特に、音響信号をクロマグラムとして解析し、隠れマルコフモデル(HMM)を用いることで、主旋律や伴奏との調和を考慮した音高選択を実現する。本手法により、従来のMIDIデータに依存した研究では困難だった実用性や適用範囲の拡大を図り、より多様な楽曲に対応可能な副旋律生成を目指している。

さらに、本研究ではwav形式の音響信号を基に、クロマグラム解析を通じて和声情報を抽出し、主旋律との調和を重視した生成プロセスを提案する。これにより、MIDIデータが用意されていない楽曲でも副旋律生成が可能となり、実世界の音響信号に対応した柔軟な支援システムの構築が期待される。

第3章 副旋律の自動生成手法

本手法では、与えられた歌唱曲音源に対して、歌唱（主旋律）と伴奏を分離し、伴奏音源から得られるクロマグラムを利用して副旋律を生成する。クロマグラムには和声（コード進行）の情報が反映されており、これを基に主旋律と調和する副旋律の音高を決定する。副旋律生成には隠れマルコフモデル（HMM）を用い、音楽的に自然な音高遷移を実現する。

しかし、副旋律をハモリ旋律として成立させるためには、単に音高を決定するだけでなく、音楽的な一貫性や調和の観点からいくつかの条件を満たす必要がある。適切な副旋律を生成するために、主旋律との関係や伴奏のコード進行との適合性、不協和音の回避、楽曲の調性への適合といった要素を考慮することが求められる。本研究では、これらの条件を整理し、それに基づいた副旋律生成手法を設計する。

3.1 ハモリ旋律として満たすべき条件

3.1.1 主旋律との一貫性

ハモリ旋律は主旋律との一貫性を保つ必要がある。原則として主旋律の各音符に対して1つの音符を対応させることが望ましく、特にロングトーン（長く伸ばされる音）では、副旋律の音高が頻繁に変化すると不自然な響きとなる可能性がある。そのため、副旋律の音高遷移はロングトーン部分で安定するように調整する。

3.1.2 伴奏のコード進行との適合

副旋律の音高は伴奏のコード進行に適合する必要がある。コード進行に適合しない音を含むと、不協和な響きが生じるため、伴奏のクロマグラムを参照し、適切な音高を決定する。

3.1.3 不協和音の回避

副旋律は伴奏のコードと不協和にならないようにする必要がある。特に、半音でぶつかる関係（クロマチック衝突）が生じると耳障りな響きとなる可能性があるため、伴奏のクロマグラムを解析し、半音衝突が発生しにくい音高を選択する。

3.1.4 曲の調性への適合

副旋律は楽曲全体の調性（キー）に適合している必要がある。調性に合わない音が含まれると、旋律全体の統一感が損なわれるため、キーに基づくスケールを考慮しながら、副旋律の音高を決定する。

本研究では、これらの条件を満たすように、副旋律生成手法を設計する。

3.2 前処理

3.2.1 主旋律（歌唱）および伴奏のみの音源の取得

与えられた歌唱曲の音響信号に対して、音源分離ライブラリー「Spleeter」を適用することで、主旋律（歌唱）のみの音響信号と伴奏のみの音響信号を得る。

3.2.2 主旋律の音高推定

主旋律の音響信号（48kHz にリサンプリング）に対して，音声解析ライブラリー「PyWorld」を用いて 5ms ごとの基本周波数を推定する．時刻 t における主旋律の基本周波数を $x(t)$ とする．PyWorld によって調波構造がないと判定されたフレームは，以降の処理は行わず，副旋律も付与しないものとする．

3.2.3 伴奏に対するクロマグラム作成

伴奏の音響信号（48kHz にリサンプリング）に対して，Librosa を用いてクロマグラムを得る．クロマグラムは，12 音階の各音名の振幅を表す 12 次元ベクトル（クロマベクトルと呼ぶ）を時間軸上に並べたものである．主旋律の基本周波数と時間分解能（5ms）を合わせるため，シフト幅を 240 サンプルとした．

その後，局所的な非和声音などの影響を削減するため，数値解析ライブラリー「SciPy」を用いて，クロマグラムの時間軸方向の平滑化を行った．平滑化の窓幅を 100 フレームとした．

3.2.4 副旋律の候補の選定

現在の実装では，副旋律は主旋律に対して短 3 度下，長 3 度下，完全 4 度下のいずれかの状態とする．時刻 t における副旋律の音高の候補の集合を $C(t)$ とすると，

$$C(t) = \{2^{-3/12}x(t), 2^{-4/12}x(t), 2^{-5/12}x(t)\}$$

となる．

3.3 HMMを用いた副旋律生成

副旋律生成においては、主旋律に調和しつつ、音楽的に自然な音選択を行うことが重要である。しかし、音楽信号の特性は、時間的に変動する主旋律や伴奏との関係に強く依存しており、単純なルールベースのアプローチでは、これらの複雑な関係性を表現することが困難である。この課題を解決するため、本研究では隠れマルコフモデル（HMM）を用いた副旋律生成手法を提案する。

時刻 t における副旋律の候補 $C(t)$ を状態集合とする。副旋律は伴奏と和声的に協和する必要があるため、伴奏から抽出したクロマベクトルを $\mathbf{h}(t)$ とする。このとき、 $P(\mathbf{h}(1), \dots, \mathbf{h}(T) | c(1), \dots, c(T))$ を最大にする $[c(1), \dots, c(T)]$ を推定する ($c(t) \in C(t)$)。これは、状態遷移確率 $P(c(t) | c(t-1))$ 、出力確率 $P(\mathbf{h}(t) | c(t))$ が定義されれば、ビタビアルゴリズムによって求めることができる。

3.3.1 遷移確率の定義

本研究では、副旋律の遷移確率を定義する際に、3.1.1 節で述べた主旋律との一貫性を考慮した設計を導入する。具体的には、副旋律の音高遷移がロングトーン部分で安定するよう調整する。特に、主旋律が同じ音高を保持している場合、副旋律の音高が不要に揺れ動くのを防ぐために、副旋律の状態遷移において同一状態への遷移確率を高く設定する。

遷移確率行列については、主旋律の音高が直前のフレームから変化しない場合には表 3.1 を、変化する場合には表 3.2 を使用する。

3.3.2 出力確率の定義

副旋律の音高を選択する際には、伴奏のコード進行に適合しつつ (3.1.2 節)、不協和音を回避し (3.1.3 節)、楽曲の調性に適合するように設計する (3.1.4 節)。音

表 3.1: 同一音高の遷移確率

F0 のピッチ	長三度	短三度	完全 4 度	none
長 3 度	0.7	0.15	0.1	0.05
短 3 度	0.15	0.7	0.1	0.05
完全 4 度	0.2	0.2	0.6	0.1
none	0.35	0.35	0.25	0.05

表 3.2: 異なる音高の遷移確率

F0 のピッチ	長三度	短三度	完全 4 度	none
長 3 度	0.35	0.35	0.25	0.05
短 3 度	0.35	0.35	0.25	0.05
完全 4 度	0.35	0.35	0.25	0.05
none	0.3	0.3	0.3	0.1

乐的調和を維持しつつ、副旋律を生成するために、クロマベクトルを用いて出力確率を定義する。

具体的には、 $C(t)$ の各要素 $c(t)$ が表す音高が次の条件を満たすときに、その音高の出力確率を高くなるように設定する。

条件 1 $c(t)$ が、その時刻におけるコードの主要な構成音である可能性が高いとき (3.1.2 節)

条件 2 $c(t)$ が、その時刻におけるコードの主要な構成音と半音でぶつかる可能性が低いとき (3.1.3 節)

条件 3 $c(t)$ が、その楽曲のキーのスケールの構成音である可能性が高いとき (3.1.4 節)

条件 1 と条件 2 は、時刻 t におけるクロマベクトル $\mathbf{h}(t) = (h_1(t), \dots, h_{12}(t))$ に

基づいて定義する．副旋律の音高候補 $c(t)$ に対応する音名の添え字を i としたとき，

$$P_1(\mathbf{h}(t) | c(t)) = \frac{h_i(t)}{\sum_j h_j(t)}$$

は，時刻 t において音名 i が主要な構成音である可能性を表すと解釈できるので，これを「条件1」に対応する出力確率とする．同様に，

$$P_2(\mathbf{h}(t) | c(t)) = 1 - \frac{h_{(i+1) \bmod 12}(t) - h_{(i-1) \bmod 12}(t)}{\sum_j h_j(t)}$$

を「条件2」に対応する出力確率とする．

条件3については，キーのスケールの構成音をクロマベクトルの楽曲全体の時間平均 $\mathbf{s} = \text{mean}_t \mathbf{h}(t)$ で代用する．つまり，「条件3」に対応する出力確率を

$$P_3(\mathbf{h}(t) | c(t)) = \frac{s_i}{\sum_j s_j}$$

と定義する (s_i は \mathbf{s} の i 番目の要素)．この場合，楽曲の途中で転調がある場合に，適切にスケールの構成音を近似できなくなるが，転調に対する対応は今後の課題とする．

これらを求めた後，

$$P(\mathbf{h}(t) | c(t)) = P_1(\mathbf{h}(t)|c(t))^\alpha P_2(\mathbf{h}(t)|c(t))^\beta P_3(\mathbf{h}(t)|c(t))^\gamma$$

を出力確率とする．重み値 α, β, γ は実験的に定める．

3.3.3 副旋律の音響信号を生成する

前節の方法でフレームごとの副旋律の基本周波数が確定したら，PyWorld を用いてピッチシフトにより副旋律の音響信号を生成する．さらに，主旋律，副旋律，伴奏を重畳した音響信号も生成する．

第4章 評価実験

4.1 評価方法

本研究では、提案手法および3つの従来手法を用いて、12個の音源に対する副旋律の生成を行った。本実験における適切な副旋律とするデータ（以降、正解データ）は、作曲や音楽制作の経験を持つ大学生に作成を依頼した。この正解データは、主旋律に対して「長三度下」「短三度下」「完全四度下」の音の中から最適なものを選択し作成されたものである。

副旋律の評価には、Sing2Notes というツールを用いて生成した副旋律の wav ファイルを楽譜データへ変換した。その後、生成された楽譜を参照しながら、正解データと生成された副旋律が完全に一致しているかを耳で聴いて判断した。具体的には、主旋律中の各音に対して、正解データと生成された副旋律データの音が完全に一致した場合、その副旋律は正しく生成されたとみなした。

提案手法と3つの従来手法の使用技術の分布を表 4.1 に示す。

また12曲の音源は、2024年 JOYSOUND カラオケ上半期ジャンル別ランキング TOP20 の中から、J ポップ・演歌・ボーカロイドの3つのジャンルから4曲ずつ用意した。

対象の音源は以下の12曲である。

- J ポップ

1. 秦基博 「ひまわりの約束」:

<https://www.youtube.com/watch?v=rKsQ-3N-Bks>

2. あいみょん 「マリーゴールド」:

<https://www.youtube.com/watch?v=0xSiBpUdW4E>

3. 優里 「ドライフラワー」:

<https://www.youtube.com/watch?v=kzZ6KXDM1RI>

4. tuki. 「晚餐歌」:

<https://www.youtube.com/watch?v=oZpYEEcvu5I>

- 演歌

1. テレサテン 「つぐない」 :

<https://www.youtube.com/watch?v=PhAjY67NR9k>

2. 石川さゆり 「津軽海峡冬景色」 :

<https://www.youtube.com/watch?v=kq6M0eoFoRg>

3. 吉幾三 「酒よ」 :

<https://www.youtube.com/watch?v=0WsX1RHVPPU>

4. 千昌夫 「北国の春」 :

<https://www.youtube.com/watch?v=5NvRyAn6jWQ>

- ボーカロイド

1. 164 feat.GUMI 「天ノ弱」 :

<https://www.youtube.com/watch?v=2-zPY0vrpjQ>

2. Kanaria 「KING」 :

<https://www.youtube.com/watch?v=cm-l2h6GB8Q>

3. Kanaria 「酔いどれ知らず」 :

https://www.youtube.com/watch?v=vB8sxY_PJ_w

4. みきとP 「少女レイ」 :

<https://www.youtube.com/watch?v=JW3N-HvUOMA>

表 4.1: 提案手法・従来手法における使用手順の分布

生成に用いた手順	手法 A	手法 B	手法 C	提案手法
HMM		✓	✓	✓
ロングトーンを考慮した 遷移確率			✓	✓
出力確率 (クロマ平均)				✓
出力確率 (半音でぶつからない確率)				✓

4.2 評価結果

各音源における手法ごとの正解率を表 4.2 に示す。

結果として、すべての音源において提案手法が最も高い正解率を示した。例えば、「ドライフラワー」における正解率は、手法 A が 0.6132、手法 B が 0.6461、手法 C が 0.7160 であったのに対し、提案手法では 0.7695 と最も高い値を記録した。その他の音源においても、提案手法は他の手法を上回る正解率を示した。

さらに、ジャンルごとの正解率を比較すると、J ポップや演歌に比べてボーカロイド楽曲の正解率が低い傾向にあった。演歌の「つぐない」は 0.7803、J ポップの「晚餐歌」は 0.6811 と比較的高い正解率を示したが、ボーカロイド楽曲の「少女レイ」では 0.4802、「KING」では 0.3744 と低い値を記録した。

表 4.2: 各音源の正解率における手法別比較

各音源の正解率	手法 A (HMM のみ)	手法 B (遷移確率 1 つ)	手法 C (遷移確率 2 つ)	提案手法
ドライフラワー	0.6132	0.6461	0.7160	0.7695
晚餐歌	0.5220	0.5902	0.6634	0.7366
ひまわりの約束	0.5150	0.5408	0.5708	0.5880
マリーゴールド	0.5042	0.5466	0.5805	0.6271
酒よ	0.5714	0.5903	0.6348	0.6811
つぐない	0.6212	0.6818	0.7273	0.7803
津軽海峡冬景色	0.4810	0.5500	0.6167	0.6870
北国の春	0.4095	0.4762	0.5143	0.5713
少女レイ	0.3842	0.4124	0.4633	0.4802
KING	0.3436	0.3538	0.3538	0.3744
天ノ弱	0.4000	0.4286	0.4749	0.5057
酔いどれ知らず	0.4302	0.4637	0.4749	0.4972

4.3 考 察

J ポップ・演歌の楽曲と比較して、ボーカロイド楽曲の副旋律生成における正解率が低い結果となった。この理由について考察する。

まず第 1 に、ボーカロイド楽曲の音源分離精度が関係している可能性がある。ボーカロイド楽曲は人工的に合成された音声を使用しているため、従来の音源分離手法では主旋律と伴奏の分離が難しく、伴奏側に主旋律の成分が混入しやすい。これにより、伴奏のクロマベクトルに主旋律の音高が含まれることで、正確な副旋律の生成が阻害されたと考えられる。

この仮説を検証するため、J ポップ楽曲「ドライフラワー」とボーカロイド楽曲「KING」の伴奏部分のクロマグラムおよびクロマベクトルの平均を比較した。図 4.1 および図 4.3 は「ドライフラワー」のクロマグラムとクロマベクトルの平均を示し、図 4.2 および図 4.4 は「KING」のものを示している。

図 4.1 では、J ポップ楽曲の伴奏のクロマグラムが比較的明確なピッチクラスの分布を持っており、特定の音高成分が安定している。一方で、図 4.2 では、ボーカロイド楽曲のクロマグラムがより不規則であり、一部の音高が強調される傾向が見られる。また、図 4.4 のクロマベクトルの平均値においても、J ポップ楽曲と比較して均一性が低く、局所的なピークが目立つ。このことから、ボーカロイド楽曲では音源分離の影響により伴奏の和声情報が適切に抽出されず、副旋律生成に悪影響を与えている可能性が高い。

第 2 に、ボーカロイド楽曲の編曲特性が影響している可能性がある。ボーカロイド楽曲では、電子音を多用した伴奏が一般的であり、コード進行や和声構造が J ポップや演歌と異なる特徴を持つ。このような編曲の違いが、副旋律生成における和声的な手がかりを減少させ、正解率の低下につながったと考えられる。

図 4.1: J ポップ楽曲「ドライフラワー」のクロマグラム

図 4.2: ボーカロイド楽曲「KING」のクロマグラム

図 4.3: Jポップ楽曲「ドライフラワー」のクロマベクトル平均

図 4.4: ボーカロイド楽曲「KING」のクロマベクトル平均

次に、演歌楽曲における副旋律生成の正解率を分析した結果、「北国の春」の正解率が他の演歌楽曲と比較して低い傾向にあることが確認された。その要因について以下に考察する。

まず「北国の春」は、「つぐない」などの他の演歌楽曲と比べて、演歌特有の歌唱法（こぶし・ビブラートなど）が多用されている。特に、こぶしやビブラートによる音高の揺れが大きいため、音符単位での比較が困難になり、誤差として計測されやすくなったと考えられる。

また、本研究では正解データを楽譜データを基に作成しているが、演歌の歌唱表現に含まれる細かな音響的特徴が必ずしも反映されていない可能性がある。特に、演歌の歌唱に特徴的な抑揚の変化や音程の揺れが、楽譜データと実際の歌唱音源との間にずれを生じさせ、副旋律生成の評価に影響を与えたと考えられる。

第5章 結 論

本研究では、ユーザが用意した歌唱音源を用いて副旋律を自動生成し、ハモリパートの練習を支援するシステムの実現を目指した。その第一段階として、隠れマルコフモデル（HMM）を活用した新しい副旋律生成手法を提案し、従来手法の課題を解決することを試みた。

提案手法では、主旋律の基本周波数（F0）を基に副旋律の音高を決定し、ロングトーン部分のピッチを安定させるための遷移確率の調整や伴奏と不協和にならないようにする出力確率の工夫を導入した。これにより、生成された副旋律の音楽的適切性が向上し、特にロングトーン部分での安定性が確保された。

評価実験では、Jポップ・演歌・ボーカロイドの3ジャンル、計12曲を対象に、提案手法と従来手法の比較を行った。その結果、すべての楽曲において提案手法が最も高い正解率を示し、副旋律生成の精度向上が確認された。一方で、ジャンルごとの分析から、ボーカロイド楽曲において他のジャンルと比べて正解率が低い傾向が見られた。これは、音源分離の精度の影響による可能性が高く、伴奏側に主旋律成分が混入することで副旋律生成に悪影響を与えていると考えられる。また、一部の演歌楽曲では、演歌独特の歌唱法が多用されているため、楽譜データを基にした正解データとの比較が困難になり、正解率の低下につながった可能性が示唆された。

今後の課題として、転調への対応を含めた副旋律生成のさらなる改善、音源分離の精度向上によりボーカロイド楽曲等における正解率の向上、ハモリ練習を支援するユーザインターフェースの設計が挙げられる。これらの課題に取り組むこ

とで、より実用的で幅広い楽曲に対応可能な副旋律生成システムを実現し、誰もが簡単にハモリ練習を行える環境の構築を目指す。

参考文献

- [1] 白石 美南, 小笠原 梢, 北原 鉄朗, カラオケのためのハモリパート練習システム～ハモリパートの自動生成および練習支援システムの試作～, 情報処理学会第 80 回全国大会講演論文集, vol.2018, No.1, pp.127–128, 2018.
- [2] 三浦 雅展, 青山 容子, 谷口 光, 青井 昭博, 尾花 充, 柳田 益造, ポップス系の旋律に対する和音付与システム:AMOR, 情報処理学会論文誌, vol.46, No.5, pp.1176–1187, 2005.
- [3] 山崎 健一, 坂 知樹, 鎌田 洋, 深層学習を用いた主旋律に基づく和音生成, 映像情報メディア学会誌, vol.77, No.1, pp135–140, 2023.
- [4] Luke Prudente, Author PictureAndrei Corone, Towards Automated Counter-Melody Generation for Monophonic Melodies, ICMLSC '17: Proceedings of the 2017 International Conference on Machine Learning and Soft Computing, 2017.
- [5] 水野 理央, 酒向 慎司, 北村 正, 単旋律のパート分配と伴奏・副旋律生成による アンサンブルのための自動編曲システム, 全国大会講演論文集, 2010
- [6] Padilla, Victor; Conklin, Darrell, Generation of Two-Voice Imitative Counterpoint from Statistical Model, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (IJIMAI),2018

- [7] Eric P. Nichols, Stefano Kalonaris, Gianluca Micchi, Anna Aljanaki, Modeling Baroque Two-Part Counterpoint with Neural Machine Translation, International Computer Music Conference, 2020
- [8] エバンズ ベンジャミン ルカ, 棟方 渚, 小野 哲雄, 和声学に基づく合唱譜自動作成システム ”CMY” — 転回系の実装と評価 —, 研究報告音楽情報科学 (MUS) , 2013-MUS-100, 37, pp1–4, 2013
- [9] O Goren, E Nachmani, L Wolf, A-Muze-Net: Music Generation by Composing the Harmony Based on the Generated Melody, International Conference on Multimedia Modeling, 2022
- [10] S Lee, U Hwang, S Min, S Yoon, Polyphonic music generation with sequence generative adversarial networks, arXiv preprint arXiv:1710.11418, 2017

謝 辞

本研究を進めるにあたり、指導教員である北原鉄朗教授には丁寧かつ熱心なご指導を賜り、心より感謝申し上げます。また、共に研究を進めてきた同研究室の同期生および先輩方にも多大なる支援と助言をいただきました。深く感謝いたします。